

ROBÔ PARALELO DO TIPO DELTA PARA APLICAÇÃO DE PICK-AND-PLACE COM INTERFACE IHM.

Filipe Fraga Paula Silva
Núcleo de Estudos, Pesquisa e
Extensão (NEPE)
Faculdade SENAI Ítalo Bologna
Goiânia, Brazil
ORCID: 0000-0002-8490-3586

Wanderson Rainer
Núcleo de Estudos, Pesquisa e
Extensão (NEPE)
Faculdade SENAI Ítalo Bologna
Goiânia, Brazil
ORCID: 0000-0002-6724-2296

Marcos Levi Matos
Núcleo de Estudos, Pesquisa e
Extensão (NEPE)
Faculdade SENAI Ítalo Bologna
Goiânia, Brazil
ORCID: 0009-0007-4330-4097

Iury Marques
Núcleo de Estudos, Pesquisa e
Extensão (NEPE)
Faculdade SENAI Ítalo Bologna
Goiânia, Brazil
ORCID: 0009-0007-6197-8431

Mirian Sandy
Núcleo de Estudos, Pesquisa e
Extensão (NEPE)
Faculdade SENAI Ítalo Bologna
Goiânia, Brazil
ORCID: 0009-0008-7431-5968

Vitor Gabriel
Núcleo de Estudos, Pesquisa e
Extensão (NEPE)
Faculdade SENAI Ítalo Bologna
Goiânia, Brazil
ORCID: 0009-0002-4753-8919

Resumo - O presente artigo descreve o conceito, implementação e construção de um robô paralelo do tipo delta, destinado a realizar operações automáticas de pega-e-põe (pick-and-place) somado a funcionalidade de controle e operação através de uma interface homem-máquina (IHM). Para tal, foi desenvolvido um modelo matemático para a cinemática e controle de posição, com uso de trigonometria, matrizes e sistema de coordenadas, seguido de simulações. O objetivo principal é o acionamento para controlar a posição do efetuador. A interface de operação e controle foi desenvolvida utilizando a linguagem de programação Python, permitindo a geração de trajetórias robóticas por meio de código G. Além disso, para a minimização do conjugado nos motores, as peças que compõem o robô foram modeladas e impressas com um material leve e resistente, garantindo o movimento suave das articulações.

Palavras-Chave - cinemática; interface; robô paralelo e operações automáticas.

DELTA TYPE PARALLEL ROBOT FOR PICK-AND-PLACE APPLICATION WITH HMI INTERFACE.

Abstract - This article describes the concept, implementation and construction of a delta-type parallel robot, designed to perform automatic pick-and-place operations, in addition to control and operation functionality through a human-machine interface.

(IHM). To this end, a mathematical model for kinematics and position control was developed, using trigonometry, matrices and coordinate systems, followed by simulations. The main purpose is the actuation to control the position of the effector. The operation and control interface was developed using the Python programming language, allowing the generation of robotic trajectories using G code. Furthermore, to minimize the torque on the motors, the parts that make up the robot were modeled and printed with a Light and resistant material, ensuring smooth movement of the joints.

Keywords - automatic operations; interface; kinematics and parallel robot.

I. INTRODUÇÃO

O robô paralelo ganhou bastante destaque com o passar dos anos. Esse fato se deve à sua performance e, com o advento da Indústria 4.0, fatores como velocidade de trabalho e precisão desempenham um papel de destaque na produção industrial [1]. Uma estrutura paralela possui várias cadeias cinemáticas, permitindo-lhe maior velocidade, estabilidade e rigidez de seu atuador final devido a sua forma construtiva. Entretanto, em comparação com os robôs de estrutura em série, o robô delta demonstra algumas particularidades significativas, tais como uma área de trabalho restrita e uma capacidade de carga reduzida, além de apresentar singularidades em sua cinemática. O objetivo desta pesquisa consiste na implementação e construção de um robô paralelo do tipo delta, inicialmente para operações automáticas de pick-and-place integrando funcionalidades de controle e operação por meio de uma interface homem-máquina (IHM). Suas características possibilitam a

utilização de maneira didática em diversos contextos, incluindo projetos de pesquisa futuros, trabalhos de conclusão de curso e atividades práticas. Além disso, o objetivo estendesse à demonstração de sua aplicabilidade na indústria, ampliando seu potencial de uso em diferentes cenários.

II. REFERENCIAL TEÓRICO

A. Robô e suas definições e aplicações

Segundo Ottoni “a robótica é um ramo da tecnologia que engloba mecânica, eletrônica e computação, que atualmente trata de sistemas compostos por máquinas e partes mecânicas automáticas e controladas por circuitos integrados, tornando sistemas mecânicos motorizados, controlados manualmente ou automaticamente por circuitos elétricos” [2].

Essa definição pode ser relacionada a norma ABNT NBR ISO 10218-1, onde é exposto: “Um robô industrial é um manipulador multifuncional reprogramável, automaticamente controlado e programável em três ou mais eixos” [3].

Com base nas definições e conceitos de um robô, é possível observar outros pontos importantes para uma aplicação prática. Um desses pontos é apresentado por Santos e Gorgulho Júnior, que nos mostra as seis partes essenciais mínimas que os robôs industriais possuem. Sendo elas: Base fixa; Braço articulado; Efetuador final; Unidade de controle; Dispositivo de programação; Fonte de energia [4].

Sabendo disso, pode-se considerar as principais configurações básicas quanto a estrutura mecânica de um robô citadas por Romano e Dutra: “Robô Cartesiano, Robô Cilíndrico, Robô Esférico, Robô SCARA, Robô Antropomórfico e Robô Paralelo” [5].

Dentro das configurações mencionadas, o robô do tipo delta faz parte da estrutura paralela. Trata-se de um robô de três eixos que opera em uma área de trabalho restrita, devido à sua estrutura. Ele é frequentemente utilizado em operações de pick-and-place devido à sua velocidade e precisão.

B. Construção de um robô paralelo

O motor é um dos componentes mais importantes e essenciais para o funcionamento de uma máquina, e isso não é diferente na construção de um robô. Patsko mostra que: “Os motores elétricos são dispositivos eletromecânicos que transformam energia elétrica em movimento rotativo por meio de ímãs e indutores em seu interior. Os modelos de motores de aplicação mais difundida são os motores de corrente contínua (CC ou DC), os de corrente alternada (CA ou AC), os universais, que funcionam tanto com corrente contínua quanto alternada, os servomotores e os de passo” [6].

Desta forma, um dos motores que pode ser utilizado na

construção de um robô paralelo é o motor de passo, tendo em vista a necessidade de movimentos precisos no efetuator final. Segundo Constandinou, o motor de passo é um componente eletromecânico que converte pulsos elétricos em deslocamentos angulares precisos [7].

Para que os motores que compõem o robô não sofram sobrecarga com um torque acima do nominal nos eixos e não venham a ter sua vida útil reduzida, é essencial a escolha adequada do material que vai compor a estrutura do robô. Essa prevenção resultará em um melhor desempenho dos motores com movimentos mais suaves.

Com base na dinâmica da seleção de materiais que melhor se adequem à estrutura do robô, considera-se o que Souza apresenta: a escolha do PLA (bio-polímero ácido polilático) na fabricação e impressão de peças é justificada pelo custo de produção barato, propriedades físicas e químicas peculiares como flexibilidade, resistência, leveza, entre outras, visto que são características não oferecidas por outros tipos de materiais [8].

Abreu mostra que no processo de modelagem e impressão de peças existem diferentes parâmetros que podem influenciar as características mecânicas de uma peça, sendo elas: a orientação de construção, disposição dos provedores, resolução, preenchimento e material utilizado. Esses parâmetros devem ser considerados durante a impressão, para manter a boa qualidade e resistência da peça [9].

C. Cinemática

Cinemática é a ciência que estuda o movimento dos corpos, sem levar em conta a origem do movimento. Majarena, Santolaria, Samper, Aguilar apresentam a relação entre as variáveis de articulação e a posição e orientação do efetuator presentes na cinemática de um sistema [10]. O modelo cinemático direto permite calcular a posição, orientação e velocidade do efetuator a partir de uma posição angular das articulações $(q_1, q_2, q_3) = (X, Y, Z)$. Já o modelo cinemático inverso permite calcular todas as possíveis combinações angulares das articulações, a partir da posição, orientação e velocidade do efetuator $(X, Y, Z) = (q_1, q_2, q_3)$. A figura (1) apresenta a cadeia cinemática com as juntas, ângulos e pontos.

Figura 1 - Cadeia cinemática com as juntas, ângulos e pontos

A equação (1) é o resultado dos cálculos da cinemática do robô. Para calcular os outros ângulos (q2 e q3) basta girar o sistema em 120° no sentido anti-horário e sentido horário, respectivamente. Ambos devem ser girados individualmente e a partir do valor do q1.

$$\theta_1 = \arctan \left(\frac{-Z_{j1}}{Y_{f1} - Y_{j1}} \right) \quad (1)$$

Onde:

θ_1 - primeiro ângulo.

Z_{j1} - coordenada do plano cartesiano Z da junta J1.

Y_{f1} - coordenada do plano cartesiano Y do ponto F1.

Y_{j1} - coordenada do plano cartesiano Y do ponto J1.

De acordo com Malvezzi, um dos problemas a ser levado em consideração no projeto de um robô delta são as suas singularidades, que são posições indesejáveis da estrutura paralela onde o efetuador apresenta graus de liberdade que não são previstos, o que, por sua vez, comprometem a rigidez do mecanismo ou provoca o travamento de determinados movimentos. Para resolver esse problema de singularidade é necessário realizar configurações que podem ser obtidas pela análise de matrizes Jacobianas [11].

D. Python e sua implementação na interface IHM

Segundo Banin, “o Python é uma linguagem de programação de computadores que vem sendo desenvolvida, ampliada e utilizada desde os anos 1990”, e continua, “seu código-fonte é escrito em linguagem ANSI C, e o interpretador Python, bem como suas bibliotecas-padrão, estão disponíveis para um extenso leque de plataformas, que incluem Unix, Linux, Windows (todas as versões), macOS, BeOS, VMS, entre outras” [12].

O fato de a linguagem Python ser de código aberto significa que pode ser utilizada e distribuída livremente. Pode ser empregada por um programador para desenvolver e distribuir um software, e seu código-fonte pode ser baixado, adaptado e utilizado sem qualquer restrição.

A linguagem inclui diversas estruturas de alto nível (listas, dicionários, data/hora, complexos e outras) e uma vasta coleção de módulos prontos para uso, além de frameworks de terceiros que podem ser adicionados. Também inclui recursos encontrados em outras linguagens modernas, tais como geradores, introspecção, persistência, metaclasses e unidades de teste. Além disso, a linguagem suporta programação modular e funcional, além da orientação a objetos.

Dessa forma torna-se possível compilar as aplicações em uma plataforma e executar em outros sistemas ou executar

direto do código-fonte [13].

III. METODOLOGIA DAS ATIVIDADES

A. Modelagem estrutural, e impressão 3D

O projeto da estrutura mecânica teve como inspiração o robô IRB 360 FlexPicker do fabricante ABB, que foi modelado usando o software SolidWorks, um CAD 3D de elementos finitos. Nesta etapa foi calculada a resistência das peças utilizando o método analítico para o cálculo da flambagem dos conectores, pois se tratando de peças mais simples sua resposta é bem mais rápida.

A carga crítica de flambagem é calculada pela equação (2).

$$P_{CR} = \frac{\pi^4 \cdot E \cdot I}{L_f^2} \quad (2)$$

Momento de inércia de área pela equação (3):

$$I = \frac{\pi(D^4 - d^4)}{64} \quad (3)$$

Onde:

P_{CR} - carga crítica de flambagem.

E - 3,5 GPa é o módulo de elasticidade do PLA.

L_f - 289 mm.

I - momento de inércia de área.

D - 12,7 mm é o diâmetro de secção transversal

d - 6 mm é o diâmetro do furo na secção transversal.

Desta forma, com base nos valores apresentados anteriormente, foi obtida uma carga crítica de PCR = 501 N, que representa o carregamento limite para instabilidade elástica do PLA.

As demais peças foram modeladas com malha de elementos sólidos do tipo hexaédrico linear de 8 nós e pentaédrico linear de 6 nós. As conexões entre peças foram modeladas com elementos de barra unidimensional linear de 2 nós com 2 graus de liberdade. Para a adequação do contorno das peças, adotou-se o tamanho médio de 3,5 mm, com total de 8011 nós. A partir das peças modeladas, foram realizadas duas análises.

A primeira foi a análise modal, na qual foram calculadas as frequências de ressonância da estrutura e seus modos de vibração. A condição única de contorno da análise modal foi o engaste dos eixos dos motores em todos os seus graus de liberdade. As frequências naturais encontradas foram:

- $f_1 = 22,2$ Hz;

- $f_2 = 22,2$ Hz;
- $f_3 = 39,0$ Hz;
- $f_4 = 119,6$ Hz.

As duas primeiras frequências são oscilações horizontais, nos eixos X e Y respectivamente, a terceira é uma oscilação vertical no eixo Z e a quarta é um modo de torção em torno do eixo Z. Com esses resultados é possível calcular a rigidez da estrutura pela equação do oscilador harmônico, equação (4).

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f = \sqrt{\frac{K}{M}} \quad (4)$$

onde ω é a frequência natural do sistema (medida em Hz), K a rigidez estrutural (medida em N/mm) e M a massa (medida em kg). Aplicando os resultados na equação obtém-se a rigidez lateral do mecanismo considerando as direções X e Y, com $K_x = K_y = 45,4$ N/mm e rigidez vertical $K_z = 140$ N/mm. Uma imagem do primeiro modo de vibração do mecanismo é apresentada na figura (2).

A segunda foi a análise estática. Para esta análise utilizou-se um solver linear elástico, para desconsiderar todas as possíveis folgas nas juntas. Notou-se que a pressão e tensão sobre os braços móveis em comparação com as demais peças é consideravelmente inferior. As condições de contorno para esta análise foram: engaste dos eixos dos motores em todos os seus graus de liberdade; aceleração de $-9,81 \text{ m/s}^2$ no eixo Z, representando a aceleração da gravidade; e força aplicada à placa do efetuador de 45 N nas direções X, Y e Z (um modelo para cada eixo). Os resultados obtidos foram:

- Tensão máxima equivalente de von Mises: $\sigma_{VM} = 146$ MPa no braço móvel;
- Deslocamento máximo sob carga $d_{yMAX} = 1,7$ mm.

Com estes resultados conclui-se que o PLA pode ser utilizado para fabricação das peças. As partes modeladas que compõem o robô foram impressas na impressora 3D ZMorph VX. As predefinições da impressora foram de alta resolução e máxima qualidade, com elevado preenchimento. Como mostrado no referencial teórico e através dos cálculos, a escolha do PLA é justificada pelas suas propriedades físicas adequadas, sendo um material

leve e ao mesmo tempo resistente.

B. Seleção dos componentes e peças

Com base nos cálculos de resistência das peças, foi definida como adequado a utilização do motor de passo do modelo Nema 23 com capacidade de 15 kgf/cm. Este motor funciona juntamente com o Driver TB6600 que é responsável por gerar pulsos elétricos que são convertidos em movimentos angulares no eixo. Esses pulsos podem ser configurados aumentando ou diminuindo o grau de passos.

Também foram selecionados *encoders*, que são responsáveis pelo monitoramento da posição angular dos motores e envio de dados para o controlador. Desta forma, possíveis perdas sobre a posição instantânea dos eixos dos motores são autoajustadas e até mesmo evitadas por completo.

Quanto ao *display* escolhido para a implementação da IHM, foi selecionada a tela Lcd Hdmi de 7 Polegadas 1024x600. A escolha desta tela foi pensada levando em consideração a acessibilidade, agilidade no controle, implementação adequada em toda a estrutura e acima de tudo, a compatibilidade com o microcomputador escolhido, otimizando a apresentação e operação do robô.

Para o controle e acompanhamento dos componentes e peças citadas anteriormente, destaca-se por sua capacidade de processamento a *Raspberry*, onde foi de preferencial escolha a *Raspberry Pi 4* com 8GB RAM, Modelo B.

A alimentação de todo o sistema foi feita por meio de fontes chaveadas, com uma fonte designada para os motores (24 V com potência de 180 W) e outra para a *Raspberry Pi* (5 V com potência de 10 W).

C. Montagem do Robô

A construção do robô teve início com a montagem das peças impressas em PLA. Juntamente com a modelagem e impressão dos componentes, foi desenvolvida a interface para a IHM por meio da linguagem de programação *Python*.

Foi escolhida como plataforma de programação o IDE (*Integrated Development Environment*) PyCharm. Durante o desenvolvimento foram utilizadas diversas bibliotecas tais como a Dash e Plotly para aplicações de uma interface web com um gráfico tridimensional que representa a estrutura física do robô delta; a biblioteca Numpy para a realização de cálculos mais complexos, como a cinemática, controle de posição e sistemas de coordenada; a Flask para criação do servidor; Tenacity para tornar o código mais resiliente a falhas temporárias; Base64 para codificação de imagens; Pygame para reprodução de áudios, dentre outras.

A programação da interface ficou dividida em 5 scripts distintos, cada um com uma funcionalidade, porém mantendo a relação entre eles:

- O 1º código é do arquivo *app.py*, ele é responsável por criar o ambiente de controle para o robô delta com a funcionalidade de movê-lo em diferentes direções através de botões e campos para a inserção de coordenadas e

visualizar sua posição em tempo real. O aplicativo é executado em um servidor local;

- O 2º código é do arquivo controller.py, que é responsável por controlar o movimento do robô delta com base nos comandos fornecidos pelo código G, considerando a velocidade definida e ajustando o deslocamento na coordenada Z, se necessário;

- O 3º código é do arquivo delta_robot.py, que inclui métodos para atualizar a posição do robô com base em coordenadas espaciais, com ajustes na estrutura do robô. A classe utiliza conceitos de cinemática inversa para calcular os ângulos necessários para alinhar o robô de acordo com as coordenadas cartesianas fornecidas. Além disso, há métodos para desenhar as diferentes partes do robô, como base, pegador e braços ativos e passivos. O código também possui uma função auxiliar para calcular matrizes de rotação e uma seção de execução que testa a classe com parâmetros de exemplo;

- O 4º código é do arquivo gcode_parser.py, que é responsável por analisar arquivos G-code, extrair comandos e seus valores e fornecer informações estatísticas sobre as coordenadas X, Y e Z. Há expressões regulares para fazer correspondência de padrões nos comandos G-code e fornece uma interface simples para extrair e processar esses comandos a partir de um arquivo G-code fornecido;

- O 5º e último código que compõe a interface é do arquivo kinematics.py, que é responsável por implementar funções para a cinemática direta e inversa do robô delta. É ele que calcula os ângulos das juntas do robô com base em uma posição desejada (X, Y, Z) no espaço. Além de receber parâmetros geométricos do robô, como os comprimentos dos lados do triângulo da base, dos triângulos do efetuador, o comprimento da haste ativa e passiva, bem como os ângulos das juntas atuais. A figura (3) mostra a imagem da tela da interface criada.

Figura 3 – Interface Web

Com a estrutura física do robô pronta e a interface funcional, a etapa seguinte consiste nos testes das funcionalidades apresentadas e mapeamento dos resultados.

IV. RESULTADOS E ANÁLISES

Os resultados obtidos com o desenvolvimento e teste do robô delta são apresentados nesta seção, detalhando os avanços no movimento, na precisão e na eliminação de

colapsos. Inicialmente, é importante destacar que a escolha do material da estrutura foi um dos fatores determinantes para a eliminação dos problemas de torque nos motores. O uso do alumínio, na versão inicial do protótipo, gerava uma sobrecarga nos motores devido ao peso, levando ao colapso do sistema. A substituição do material para PLA foi fundamental para resolver esse problema. Além de ser mais leve, o PLA apresentou propriedades mecânicas adequadas no mecanismo, proporcionando maior fluidez nos movimentos do robô.

Foi realizado o equacionamento da cinemática direta do mecanismo projetado, considerando o movimento completo das juntas motoras em seu intervalo operacional, variando de θ_{min} a θ_{max} . Durante essa análise, a trajetória do efetuador foi registrada em três dimensões, abrangendo as coordenadas x , y e z . Os dados obtidos permitiram a construção de gráficos tridimensionais que representam todos os pontos alcançáveis pelo efetuador, formando o volume total de trabalho do robô figura (4).

Figura 4 – Vista isométrica da trajetória do efetuador e área de trabalho.

No movimento de pick-and-place, as juntas de revolução ajustam seus ângulos para acompanhar a trajetória planejada. A variação angular, mostrada na figura (5), destaca a coordenação das juntas, assegurando precisão no posicionamento do efetuador, essencial para realizar com eficiência as etapas de pegar e posicionar objetos.

Figura 5 – Posição angular da juntas de revolução de cada braço.

A implementação da Interface Homem-Máquina (IHM) trouxe melhorias significativas no processo de operação e controle do deslocamento do efetuador final. Por meio de campos intuitivos, a IHM permite manipular o robô diretamente pelos eixos, oferecendo controle remoto em tempo real com movimentos síncronos, além de possibilitar a execução de rotinas pré-programadas em loop, utilizando código G. A Figura (6) apresenta tanto a versão física do robô quanto sua modelagem.

Figura 6 – Fotografia do robô delta e ilustração de sua modelagem 3D.

V. CONCLUSÕES

Com base nos estudos, pesquisas, simulações e na construção do robô, foi observado que o uso do PLA na estrutura do robô delta se mostra adequado devido à sua resistência e leveza, além de ser proveniente de fontes naturais e renováveis.

A implementação de uma IHM melhorou e otimizou o controle do robô, tornando a operação do sistema mais simples, por se tratar de uma estrutura front end intuitiva. Isso permite que pessoas com menos conhecimento possam operar o robô com relativa facilidade.

Como se trata de um modelo de tamanho reduzido, sua utilização será voltada para aplicações de pick-and-place de forma demonstrativa e didática, aberto para futuras e possíveis adaptações e aprimoramentos, como por exemplo, a implementação de visão computacional somada aos conceitos de inteligência artificial.

REFERÊNCIAS

- [1] ALMEIDA, P. S. de. *Industria 4.0: Princípios básicos, aplicabilidade e implantação na área industrial*. São Paulo: Érica, 2019.
- [2] ABREU, S. A. C., "Impressão 3D baixo custo versus impressão em equipamentos de elevado custo", Universidade do Porto, Portugal, 2015. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/80019>. Acesso em: 22 jan. 2024.
- [3] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 10218: robôs e dispositivos robóticos: requisitos de segurança para robôs industriais: parte 1: robôs. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.
- [4] SANTOS, W. E. dos; GORGULHO JÚNIOR, J. H. *Robótica industrial: fundamentos, tecnologias, programação e simulação*. São Paulo: Érica, 2015.
- [5] ROMANO, V. F.; DUTRA, M. S. *Introdução à robótica industrial*. In: ROMANO, Vitor Ferreira (ed.). *Robótica industrial: aplicação na indústria de manufatura e de processos*. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. p. 1-19.
- [6] PATSKO, L. F. *Tutorial controle de motor de passo. Pesquisa e desenvolvimento de produtos*. [Londrina-PR]: Maxwell Bohr Instrumentação Eletrônica, 2006. Disponível em: https://www.maxwellbohr.com.br/downloads/robotica/mec1000_kdr5000/tutorial_eletronica_-_motor_de_passo.pdf. Acesso em: 13 jan. 2024.
- [7] CONSTANDINOU, T. G. *Tudo sobre motores de passo: 1ª parte: os fundamentos*. Elektor: eletrônica & microinformática. [São Paulo]: [Bolina], [2003]. p. 31-35. Disponível em: http://w3.ufsm.br/fuentes/index_arquivos/step.pdf. Acesso em: 15 jan. 2024.
- [8] SOUZA, A. P. A. *Ácido polilático (PLA): uma fonte de obtenção de bioplástico natural 2017*. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química-Bacharelado) – Universidade Norte do Paraná- Unopar, Arapongas, 2017. Disponível em: https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/29382/1/Aline_Paula_A.S_ATIVIDA_DE4.pdf. Acesso em: 22 jan. 2024.
- [9] ABREU, S. A. C., "Impressão 3D baixo custo versus impressão em equipamentos de elevado custo", Universidade do Porto, Portugal, 2015. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/80019>. Acesso em: 22 jan. 2024.
- [10] MAJARENA, A. C.; SANTOLARIA, J.; SAMPER, D.; AGUILAR, J. J. Identificação de parâmetros cinemáticos de uma plataforma paralela pan-tilt baseada em cinemática inversa e direta. In: CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA, 18., 2010. Anales [...]. Ciudad Real: Asociación Española de Ingeniería Mecánica, 2010. 8p. Disponível em: <https://acesse.dev/whoa4>. Acesso em: 23 jan. 2024.
- [11] MALVEZZI, F. *Avaliação do comportamento cinemático de um mecanismo paralelo tridimensional*. 2006. 135 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3151/td-e-08012008-085930/pt-br.php>. Acesso em: 02 fev. 2024.
- [12] BANIN, S. L. *Python3: conceitos e aplicações: uma abordagem didática*. São Paulo: Érica, 2018.
- [13] BORGES, L. E. *Python para Desenvolvedores*. São Paulo: Novatec, 2014.